

Geschäftsbericht 2013

**LUZERNER
FORUM** für
Sozialversicherungen und
Soziale Sicherheit

Kurzprofil

Das Luzerner Forum vereinigt die führenden Akteure der Sozialversicherung und der sozialen Sicherheit am Wirtschaftsstandort Luzern. Es vernetzt das Wissen aus Praxis und Theorie seiner 18 Trägerorganisationen und -unternehmen und entwickelt so die Sozialversicherungen und die soziale Sicherheit in der Schweiz weiter.

Das Luzerner Forum, gegründet 2006, wird seit 2009 als Verein geführt und ist vollständig finanziert von den Träger- und Partnerorganisationen. Präsidentin ist Margrit Fischer-Willimann. Die Geschäftsführung hat Hannes Blatter inne.

Weitere Informationen unter
www.luzerner-forum.ch

Inhalt

Persönlicher Bericht des Geschäftsführers	3
Editorial	4
Zusammenfassung	6
Aktivitäten des Luzerner Forums 2013	7
Ausblick	12
Resonanz in den Medien	14
Kommentar zur Jahresrechnung 2013	15
Dank	16
Anhang	17

Ein Handshake. Und noch einer. Ich bin versucht zu überlegen, wie man das ausrechnet: So viele Leute in diesem Raum, jeder gibt jedem die Hand. Wie viele Handshakes gibt das? Auf alle Fälle: Viele gute Gespräche. Denn da scheinen wirklich alle mit allen zu sprechen, an diesen Netzwerk-Apéros. Ja, sie haben es in sich, und damit meine ich nicht nur das, was in den Gläsern ist. Vielmehr meine ich das, was von den einen Köpfen in die anderen geht, dort verändert wird und wieder zurückkommt. Und das alles mit Lächeln und Laune. Was

mich dabei als Geschäftsführer (und als Mensch) besonders freut: Auch an den Vorstandssitzungen geht es so zu und her. Zwar ohne Apéro, den gibt's jeweils nachher, aber was und wie da diskutiert wird, das ist schon sehr erbauend. So kam es auch zur Idee, eine zweite Form der Mitgliedschaft einzuführen, und siehe da, schon fünf Organisationen nutzen diese neue Partnermitgliedschaft.

A handwritten signature in blue ink that reads "Hannes Blatter". The signature is written in a cursive, slightly slanted style.

Hannes Blatter

Neu gibt es seit 2013 die Möglichkeit der Partnermitgliedschaft, siehe Seite 13. Bis jetzt konnten schon fünf Partnerorganisationen gewonnen werden. Ebenfalls erfreulich: Wir dürfen eine neue Trägerorganisation begrüßen, siehe Seite 9.

Letztes Jahr wurde die neue Strategie verabschiedet, dieses Jahr die Art ihrer Umsetzung. Alles über die strategische Stossrichtung erfahren Sie auf Seite 12.

Und alle waren sie ausgebucht, die öffentlichen Veranstaltungen des Luzerner Forums, und auch die Netzwerk-Apéros lockten wieder viele TeilnehmerInnen an – sogar noch mehr als 2012. Siehe Seiten 7 bis 10.

Interessieren Sie sich ebenfalls für das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit? Falls ja, erzählen wir Ihnen gerne mehr. Rufen Sie einfach an oder besuchen Sie uns an einer Veranstaltung!

Freundliche Grüsse

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'M. Fischer-Willimann'.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin, a. Regierungsrätin

Zusammenfassung

Die beiden wichtigsten Ziele 2013 waren die Erarbeitung der strategischen Stossrichtung und die Etablierung der Veranstaltungen. Brisante Themen, versierte ReferentInnen und der elektronische Newsletter waren wesentlich für den Erfolg. Eine neue Form der Mitgliedschaft brachte gleich fünf neue Partnermitglieder.

Strategische Stossrichtung: 2012 wurde die Strategie verabschiedet, und 2013 ging es darum, ihre Umsetzung zu bestimmen. Basierend auf den Vorarbeiten des Geschäftsführers konnte der Vorstand an zwei Sitzungen die Beschlüsse fassen:

- 1 Mitgliedschaften gezielt ausbauen.
- 2 Die bestehenden Veranstaltungen (Netzwerk-Apéros, Podiumsveranstaltung, wissenschaftlicher Kongress) pflegen und weiterentwickeln.
- 3 Inhaltliche Kompetenz über durch Drittmittel finanzierte Studien aufbauen.
- 4 Lokal und national gezielt vernetzen.

Veranstaltungen: Vollständig ausverkauft waren die beiden Hauptveranstaltungen, die Podiumsveranstaltung und der zweite Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik. Sogar Wartelisten mussten geführt werden. Und konnten die Teilnehmerzahlen der Netzwerk-Apéros schon 2012 deutlich gesteigert werden, erfuhren sie 2013 nochmals eine Steigerung.

Brisanz: Ein Grund für diese Erfolge lag sicher in der Wahl der Themen, brisant und provokativ, dazu versierte ReferentInnen. Der zweite Grund war die Kommunikation: Die Website wurde gezielt mit den Partnern vernetzt und regelmässig aktualisiert; der elektronische Newsletter brachte eine Öffnungrate von 35 bis 38%, was sehr gut ist. Ausserdem konnten 2013 zahlreiche qualitativ ausgezeichnete Adressen gewonnen werden. Und die Social-Media-Präsenz des Luzerner Forums kam an: www.flickr.com/luzernerforum wurde erfreulich oft besucht.

Partnermitgliedschaft: Seit Juni 2013 existiert neben der Mitgliedschaft als Trägerorganisation die Partnermitgliedschaft. Partner des Luzerner Forums haben die Möglichkeit, an den exklusiven Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilzunehmen. Ausserdem erhalten sie regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem nehmen die Partner an den Mitgliederversammlungen teil. Partner-Logos erscheinen ebenfalls auf der Homepage des Luzerner Forums. Bereits haben sich fünf Organisationen für diese Form der Mitgliedschaft entschieden. Es werden gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert.

« Unsere Sozialversicherungen müssen kontinuierlich den Bedürfnissen und Möglichkeiten unserer Gesellschaft angepasst werden. Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit ist die Plattform für Reformimpulse aus der Praxis, dem Vollzug und der konkreten Umsetzung und bringt auf diese Weise Verbesserungen gewinnbringend in die Politik ein. Ich begrüße und unterstütze dieses Engagement sehr. »

Urs Schwaller

Ständerat und Fraktionspräsident CVP EVP Fraktion

Aktivitäten des Luzerner Forums

Das Luzerner Forum hat 2013 drei **Netzwerk-Apéros** sowie eine **öffentliche Podiumsveranstaltung** zur Einführung der neuen Spitalfinanzierung durchgeführt. Die Netzwerk-Apéros sind exklusiv für die Kaderleute seiner Trägerorganisationen und Partnermitgliedern.

Ausserdem fand 2013 bereits der zweite **Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik** statt. Zugkräftiges Thema war: «Pflegernotstand Schweiz?». Dieser Kongress wurde 2012 gegründet, und zwar gemeinsam durch das Luzerner Forum, die Hochschule Luzern und die Universität Luzern.

30.01.2013

Podiumsveranstaltung «Umstritten: Fallpauschalen in Spitälern ein Jahr nach der Einführung», Barbara Züst, Co-Geschäftsführerin Stiftung SPO Patientenschutz; Stefan Meierhans, Eidg. Preisüberwacher; Guido Schüpfer, Unternehmensentwicklung Luzerner Kantonsspital; Jürg Vontobel, Geschäftsleitungsmitglied CONCORDIA. Ort: Hochschule Luzern-Soziale Arbeit; Anzahl Teilnehmende: 200 (ausverkauft, Wartelisten); Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/podiumsdiskussion-fallpauschalen-20130130.htm

25.03.2013

Mitgliederversammlung im Stadthaus Luzern – Statuarische Geschäfte, Rechtsfakultät der Universität Luzern wird Trägerorganisation, Diskussion der strategischen Stossrichtung

Der Geschäftsbericht und die Jahresrechnung 2012 wurden verabschiedet. Die Rechtsfakultät wird neu als Trägerorganisation aufgenommen. Bestätigt wurden als Präsidentin Margrit Fischer-Willimann, als Vizepräsident Thomas Mäder (Suva), als Mitglieder Fritz Amstad (Concordia), Christoph Hauser (HSLU W), Donald Locher (IV Luzern), Gabriela Riemer-Kafka (Universität Luzern), Walter Schmid (HSLU SA) und Peter Schnider (VPS Verlag). Start der Diskussion über die strategische Stossrichtung des Luzerner Forums: Es wird ein gezielter Ausbau der Mitgliederzahl angestrebt.

Zweiter Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

APR

16.04.2013**Netzwerk-Apéro «Die Liste säumiger Prämienzahler im Kanton Luzern»**,

Guido Graf, Regierungspräsident; Erwin Roos, Departementssekretär; Alain Rogger, STAPUK. Ort: Kantonsratssaal im Regierungsgebäude des Kantons Luzern. Anzahl Teilnehmende: 60 Personen. Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter: www.luzerner-forum.ch/130416_netzwerkapero_kanton_luzern-3.htm

JUN

24.06.2013**Mitgliederversammlung bei der SUVA – Schaffung der Partnermitgliedschaft, Abschluss der Diskussionen um die strategische Stossrichtung**

Als Folge des Bestrebens, die Anzahl Mitglieder des Luzerner Forums gezielt zu erhöhen, wurde neu die Partnermitgliedschaft eingeführt: Partnermitglieder erhalten Zugang zu den exklusiven Netzwerk-Apéros und ihr Logo wird auf der Homepage aufgeführt. Zudem erhalten sie regelmässig Informationen via Newsletter. Das Luzerner Forum nahm mit grosser Freude zur Kenntnis, dass das Luzerner Kantonsspital (LUKS) als Trägerorganisation Mitglied beim Luzerner Forum werden will. Die Diskussion über die strategische Stossrichtung wurde abgeschlossen: Es gelte die bestehenden Veranstaltungen zu pflegen, sich gezielt lokal und national zu vernetzen und inhaltliche Kompetenz aufzubauen.

SEP

24.09.2013**Mitgliederversammlung in der Hochschule Luzern-Wirtschaft – Aufnahme des Kantonsspitals Luzern als Trägerorganisation, Aufnahme neuer Partnermitglieder, Vorstandswahlen**

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) wurde als neue Trägerorganisation auf den 1. Oktober 2013 aufgenommen. Als neue Partnerorganisationen werden folgende Institutionen aufgenommen: Ausgleichskasse und IV-Stelle Nidwalden; Ausgleichskasse und IV-Stelle Schwyz; Ausgleichskasse und IV-Stelle Zug; B. Braun Medical AG; Christine Gersching. In den Vorstand wurde Benno Fuchs, CEO des LUKS, als neues Mitglied gewählt. Für die HSLU-Wirtschaft ersetzte Hannes Egli Christoph Hauser. Die Verdienste von Christoph Hauser für das Luzerner Forum wurden herzlich verdankt.

SEP

24.09.2013**Netzwerk-Apéro «Das Schweizer Gesundheitssystem unter der Lupe»**,

Alice Scherrer, Vizepräsidentin des Stiftungsrates und des Verwaltungsrates der CONCORDIA; Oliver Kessler und Matthias Wächter, Hochschule Luzern Co-Leiter Forschungsprogramm «Öffentliches Gesundheitsmanagement». Ort: Hochschule Luzern – Wirtschaft. Anzahl Teilnehmende: 50 Personen; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/130924_netzwerkapero.htm

NOV

4.11.2013**Netzwerk-Apéro «Neuropsychiatrie – eine neue Psychiatrie?»**,

Donald Locher, Direktor IV Luzern; Dr. med. Peter Balbi, Leitender Arzt RAD, Facharzt für Innere Medizin FMH; Dr. med. univ. Dr. phil. Horst-Jörg Haupt, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie FMH. Ort: IV-Luzern. Anzahl Teilnehmer: 65 Personen; Präsentationen, weitere Informationen und Bildergalerie unter:

www.luzerner-forum.ch/131104_netzwerkapero_iv_luzern.htm

NOV

19.11.2013**Vorstandssitzung – Budget 2014, Aktualisierung der Themen- und Veranstaltungsliste**

Auf dem Zirkulationsweg wurde das Budget 2014 sowie die Themen- und Veranstaltungsliste 2014 durch den Vorstand bereinigt.

3.12.2013**Zweiter Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik: «Pflegetotstand Schweiz?»**

«Pflegetotstand Schweiz?» war das Thema, das über 200 Personen aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft an diese öffentliche Veranstaltung lockte. Die Veranstaltung war ausgebucht, Wartelisten wurden geführt. Die TeilnehmerInnen profitierten von kompetenten RednerInnen und transferierten die frischen Impulse in gemeinsamen Panels in ihren Praxisalltag. Der Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik führt aktuelle sozial- und wirtschaftspolitische Themen einer öffentlichen Reflexion zu, die über das Tagesgeschehen hinausgeht. Daneben ist es eine ausgezeichnete Veranstaltung für die Vernetzung.

Trägerorganisationen des Luzerner Kongresses Gesellschaftspolitik

- Hochschule Luzern
- Universität Luzern
- Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Präsentationen, weitere Informationen und Fotos unter:

www.luzerner-forum.ch/kongress-gesellschaftspolitik-2013.htm

Nächster Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik

«Alterspolitik 2020», 4. Dezember 2014

« Das Luzerner Forum für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit schafft einen ausgezeichneten Rahmen für faktenbasierte und kontroverse Auseinandersetzungen und trägt damit massgeblich zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich bei. »

Barbara Züst, lic. iur.

Co-Geschäftsführerin und fachliche Leiterin
Schweizerische Stiftung SPO Patientenschutz

Podiumsveranstaltung

Neues Gefäss: die Podiumsveranstaltungen

« Das Luzerner Forum will mit den Podiumsveranstaltungen zur Meinungsbildung im Sozialversicherungsbereich aktiv beitragen. Anerkannte Experten ihres Fachs diskutieren faktenbasiert und kontrovers zu Themen, die die ganze Schweiz beschäftigen. »

Hannes Blatter, lic. ès sc. pol.
Geschäftsführer Luzerner Forum

Ins Berichtsjahr fiel die Durchführung des ersten Podiums 2013: «Umstritten: Fallpauschalen in Spitälern ein Jahr nach der Einführung». Diese Veranstaltung fand am 30. Januar 2013 an der Hochschule Luzern statt. Mit über 200 Personen war die Nachfrage enorm: Ein Teil der Anwesenden musste sich mit der Treppe als Sitzgelegenheit begnügen. Ein Grund des Erfolges war neben dem kontroversen Thema sicherlich auch die Berichterstattung im Vorfeld der Veranstaltung. Präsentationen, Informationen und Bildergalerie: www.luzerner-forum.ch/podiumsdiskussion-fallpauschalen-20130130.htm

Die zweite Podiumsveranstaltung fand am 3. Februar 2014 zum Thema «Umstritten: Volksinitiative für eine öffentliche Krankenkasse» statt. Wiederum war die Veranstaltung mit 200 Personen ausgebucht. Trotz minimalem Werbeaufwand mussten 50 Personen auf die Warteliste gesetzt werden. Es scheint, dass dieses Gefäss auf reges Interesse stösst. Die Planung für die Podiumsveranstaltung 2015 hat begonnen.

Gezielte Vernetzung

Darüber hinaus fanden zahlreiche Kontakte mit Institutionen und Personen der sozialen Sicherheit und der Politik statt. Zu erwähnen ist insbesondere die Diskussion um einen Vorstoss im Kantonsrat Luzern, der die Frage nach der Wertschöpfung klären wollte, die durch die Sozialversicherungen und den Bereich soziale Sicherheit im Raum Luzern erbracht werden. Der Vorstoss wurde von Regierungs- und Kantonsrat kontrovers diskutiert und abgelehnt.

Strategische Stossrichtung

Nach der finanziellen Konsolidierung (2012) und der Etablierung der Veranstaltungen (2013) steht nun (2014 und folgende) der Aufbau inhaltlicher Kompetenz im Vordergrund. Hierfür haben die konzeptionellen Arbeiten bereits begonnen. Gleichzeitig will sich das Luzerner Forum stärken, indem Mitgliedschaften gezielt ausgebaut werden; es will die bestehenden Veranstaltungen mit gleicher Verve wie 2013 pflegen und weiter etablieren; und es will sich gezielt national vernetzen.

Neue Form der Mitgliedschaft: die Partnerorganisationen

Seit Juni 2013 existiert eine neue Form der Mitgliedschaft: die Partnermitgliedschaft. Partner des Luzerner Forums können an den exklusiven Netzwerk-Apéros für die Kader der Trägerorganisationen teilnehmen und erhalten regelmässig Informationen via Newsletter. Zudem werden

die Partner zur Mitgliederversammlung eingeladen. Partner-Logos erscheinen auf der Homepage des Luzerner Forums. Bereits haben sich fünf Organisationen für diese Form der Mitgliedschaft entschieden. Es werden gezielt weitere mögliche Mitglieder kontaktiert. Informationen zu dieser Form der Mitgliedschaft finden Sie unter:

www.luzerner-forum.ch/partnerorganisation.htm

Die Mission des Luzerner Forums für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Das Luzerner Forum integriert Wissen aus Theorie und Praxis, vernetzt die fachlichen Kräfte seiner derzeit 23 Träger- und Partnerorganisationen und fördert dank ihrer Kompetenzen und Erfahrungen die Weiterentwicklung der Sozialversicherungen und der sozialen Sicherheit in der Schweiz, ganzheitlich und nachhaltig.

Das System der sozialen Sicherheit und der Sozialversicherungen ist komplex und voller Interdependenzen: Entwicklungen in einem Teilsystem führen notwendig zu Veränderungen

in anderen Teilsystemen. Das Luzerner Forum geht konsequent auf diese Abhängigkeiten ein. Von Beginn an setzt das Luzerner Forum deswegen auf die Vernetzung der Teilsysteme.

In Fragen der sozialen Sicherheit Vernetzung und Umsetzung so konsequent zu verbinden, ist einzigartig in der Schweiz. Der Standort Luzern – mit seinen bedeutenden Institutionen der Sozialversicherungen und der sozialen Sicherheit – führt dabei Themen nationaler Relevanz in eine umsetzungsorientierte schweizweite Diskussion.

Resonanz in den Medien

Die Aktivitäten des Forums Luzern wurden von der Presse aufgenommen. Nachfolgend eine Auswahl an Artikeln:

- **NZZ am Sonntag, 19.01.2014:**
Kommt der Dämon immer am Mittwoch (PDF)
- **Neue Zürcher Zeitung, 18.01.14:**
Alleine angewandt wäre es Mumpitz (PDF)
- **Neue Zürcher Zeitung, 18.01.14:**
Ein zusätzliches Puzzleteil für die IV (PDF)
- **WOZ, 16.01.2014:**
Anleitung zur Kränkung (PDF)
- **WOZ, 09.01.2014:**
Neurobiologisch überführt (PDF)
- **SRF 10 vor 10, 08.01.2014:**
Hirncans bei IV-Bezügern (Link)
- **Tages-Anzeiger, 07.01.2014:**
Ein Hirnscanner ist kein Lügendetektor (PDF)
- **20 Minuten, 06.01.2014:**
Misstrauensvotum gegen alle psychisch Kranken (PDF)
- **Zentralschweiz am Sonntag, 05.01.2014:**
Luzern leistet Pionierarbeit (PDF)
- **Schweizer Sozialversicherung, Jan 2014:**
Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik (PDF)
- **Zentralschweiz am Sonntag, 08.09.2013:**
Versicherungen besser pflegen (PDF)
- **Neue Luzerner Zeitung, 22.04.2013:**
«2600 von der Schwarzen Liste gelöscht» (PDF)
- **Neue Luzerner Zeitung, 28.01.2013:**
Die Effizienz der Spitäler muss steigen (PDF)
- **Zentralschweiz am Sonntag, 20.01.2013:**
Prominenter Support für Sozialforum Luzern (PDF)
- **Schweizer Sozialversicherung Aktuell, Jan 2013:**
Einen roten Faden gespürt (PDF)

Einem Ertrag von CHF 197'550 steht ein Aufwand von CHF 179'663 gegenüber. Damit schliesst die Jahresrechnung 2013 mit einem Gewinn von CHF 17'887 ab.

Ertrag und Aufwand

Der Ertrag besteht im Wesentlichen aus den Mitglieder- und Zusatzbeiträgen der Träger- und Partnerorganisationen im Umfang von CHF 189'938. Sehr erfreulich war zudem der Sponsoring-Beitrag über CHF 7'500 der HSLU SA im Zusammenhang mit der ersten Durchführung der Podiumsveranstaltung vom Januar 2013.

Bilanz per 31.12.2013

Das Luzerner Forum verfügt über Eigenkapital im Umfang von CHF 146'316. Es resultiert ein Gewinn von CHF 17'887 bei einer Bilanzsumme von CHF 251'861.

Die Jahresrechnung 2013 wurde von der Finanzkontrolle des Kantons Luzern am 18. März 2014 revidiert.

« Im Luzerner Forum verbindet uns der Wunsch nach Verbesserung und Weiterentwicklung der Sozialversicherungen und der Sozialen Sicherheit für die gesamte Schweiz. Luzern bietet hier eine einzigartige Konzentration von Fachkräften, um aus der Praxis heraus diese Weiterentwicklung voranzutreiben. »

Thomas Mäder

Direktor der Abteilung Versicherungsleistungen der SUVA und Vizepräsident des Luzerner Forums

Ein spezieller Dank gilt allen Kolleginnen und Kollegen der Trägerorganisationen im Vorstand. Durch deren zuverlässige und engagierte Mitarbeit gewinnt die Idee des Luzerner Forums an Bedeutung und an Ausstrahlung über die Fachwelt hinaus.

Ganz besonders wiederum dankt das Luzerner Forum der Hochschule Luzern für ihre Unterstützung. Sie verzichtet gemäss Managementvertrag darauf, die Kosten für Infrastruktur, Büromaterial und Kommunikationstechnologie in Rechnung zu stellen.

Ein herzlicher Dank gilt allen Institutionen und Organisationen, die das Luzerner Forum im Verlauf des Jahres 2013 durch ihr Vertrauen und ihre Beiträge als Träger oder als Partner unterstützt haben.

Margrit Fischer-Willimann
Präsidentin, a. Regierungsrätin

Hannes Blatter
Geschäftsführer

Kontakt:

LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
c/o Hochschule Luzern | Werfstrasse 1 | Postfach 2945
CH-6002 Luzern | Telefon +41 41 367 49 16
www.luzerner-forum.ch
www.flickr.com/luzernerforum

Impressum:

Herausgeberin LUZERNER FORUM
für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit
Text und Konzept Hannes Blatter,
Martin Rutishauser (www.trollhauser.ch)
Gestaltung Cornelia Müller, Büro für visuelle Kommunikation
(www.corneliamueller.ch)
Fotografie Monique Wittwer (www.moniquewittwer.ch)

Trägerorganisationen per 31.12.2013

Ausgleichskasse Luzern
 Würzenbachstrasse 8
 Postfach
 CH-6000 Luzern 15
 Telefon +41 41 375 05 05
 Fax +41 41 375 05 00
www.ahvluzern.ch

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit
 Werftstrasse 1
 Postfach 2945
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 367 48 48
 Fax +41 41 367 48 49
www.hslu.ch/sozialarbeit

Caritas Schweiz
 Löwenstrasse 3
 Postfach
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 419 22 22
 Fax +41 41 419 24 24
www.caritas.ch

Hochschule Luzern – Wirtschaft
 Werftstrasse 4
 Postfach 3140
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 41 11
 Fax +41 41 228 41 00
www.hslu.ch/wirtschaft

CONCORDIA
 Schweizerische Kranken- und
 Unfallversicherung AG
 Bundesplatz 15
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 01 11
 Fax +41 41 228 02 10
www.concordia.ch

INTERFACE
 Politikstudien Forschung Beratung
 Seidenhofstrasse 12
 CH-6003 Luzern
 Telefon +41 41 226 04 26
 Fax +41 41 226 04 36
www.interface-politikstudien.ch/de

Luzerner Kantonsspital
 Spitalstrasse
 6000 Luzern 16
 Telefon +41 41 205 11 11
 Fax +41 41 205 44 11
www.luks.ch

iV Luzern
 Landenbergstrasse 35
 Postfach
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 369 05 00
 Fax +41 41 369 07 77
www.ivstlu.ch

Kanton Luzern
 Gesundheits- und Sozialdepartement
 Departementssekretariat
 Bahnhofstrasse 15
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 228 60 84
 Fax +41 41 228 60 97
www.lu.ch

Suva
 Fluhmattstrasse 1
 CH-6002 Luzern
 Telefon +41 41 419 51 11
 Fax +41 41 419 58 28
www.suva.ch

Luzerner Pensionskasse
Zentralstrasse 7
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 76 00
Fax +41 41 228 76 70
www.lupk.ch

Schweizer
Paraplegiker
Stiftung

Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS)
Guido A. Zäch Strasse 10
CH-6207 Nottwil
Telefon +41 41 939 63 63
Fax +41 41 939 63 64
www.paranet.ch

PKG Pensionskasse
Zürichstrasse 16
Postfach
CH-6000 Luzern 6
Telefon +41 41 418 50 00
Fax +41 41 418 50 05
www.pkg.ch

Universität Luzern,
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Frohburgstrasse 3
Postfach 4466
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 229 53 50
www.unilu.ch

RVK – Verband der kleinen und
mittleren Krankenversicherer
Haldenstrasse 25
CH-6006 Luzern
Telefon +41 41 417 05 00
Fax +41 41 417 05 01
www.rvk.ch

VPS Verlag Personalvorsorge
und Sozialversicherung AG
Postfach 4242
Taubenhausstrasse 38
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 317 07 07
Fax +41 41 317 07 00
www.schweizerpersonalvorsorge.ch

Stadt Luzern
Sozialdirektion
Hirschengraben 17
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 208 81 32
Fax +41 41 208 87 39
www.stadtluzern.ch

Zentralschweizer BVG- und
Stiftungsaufsicht (ZBSA)
Bundesplatz 14
CH-6002 Luzern
Telefon +41 41 228 65 23
Fax +41 41 228 65 25
www.zbsa.ch

Die Partnerorganisationen per 31.12.2013

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE NIDWALDEN

Ausgleichskasse Nidwalden
IV-Stelle Nidwalden
www.aknw.ch

CHRISTINE GERSCHING
Beratung im Gesundheitswesen

Christine Gersching
Beratung im Gesundheitswesen
www.gersching.ch

AUSGLEICHKASSE • IV-STELLE SCHWYZ

Ausgleichskasse Schwyz
IV-Stelle Schwyz
www.aksz.ch

B. Braun Medical AG
www.bbraun.ch

AUSGLEICHKASSE ZUG • IV-STELLE ZUG

Ausgleichskasse Zug
IV-Stelle Zug
www.akzug.ch

Vorstand per 31.12.2013

Margrit Fischer-Willmann, Präsidentin, a. Regierungsrätin

Thomas Mäder, Suva, Vizepräsident

Fritz Amstad, CONCORDIA, Schweizerische Kranken- und Unfallversicherung AG, Mitglied der Geschäftsleitung

Dr. Oliver Bieri, INTERFACE Politikstudien Forschung Beratung, Bereichsleiter «Soziale Sicherheit und Integration»

Prof. Dr. Hannes Egli, Hochschule Luzern – Wirtschaft, Co-Institutsleiter IBR

Marco Fäh, RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer, Bereichsleiter Bildung und Events

Hugo Fasel, Caritas Schweiz, Direktor

Peter Fries, PKG Pensionskasse, Geschäftsleitung, Leiter Vorsorge

Benno Fuchs, Luzerner Kantonsspital, Direktor

Dr. Joseph Hofstetter, Schweizer Paraplegiker Stiftung, Direktor

Urs Hofstetter, Ausgleichskasse Luzern, Direktor

Donald Locher, IV-Stelle Luzern, Direktor

Dr. Markus Lustenberger, Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht, Geschäftsleiter

Dr. Martin Merki, Stadtrat/Sozialdirektor, Stadt Luzern, Stadtrat – Sozialdirektor

Prof. Dr. Gabriela Riemer-Kafka, Universität Luzern, Ordinaria für Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht

Erwin Roos, Gesundheits- und Sozialdepartement Kanton Luzern, Departementssekretär

Prof. Dr. Walter Schmid, Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, Direktor, Präsident SKOS – Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Dr. Peter Schnider, VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG, Chefredaktor, Vorsitzender der Geschäftsleitung

Thomas Zeier, Luzerner Pensionskasse, Geschäftsführer

Geschäftsführung

Hannes Blatter, Geschäftsführer

Pia Schöch, Assistentin des Geschäftsführers

« Die Netzwerk-Apéros des Luzerner Forums bieten eine einmalige Gelegenheit, sich thematisch zu vertiefen und gleichzeitig mit Kadern der verschiedensten Einrichtungen der Sozialversicherungen und Sozialen Sicherheit ausgezeichnet zu vernetzen. Das Luzerner Forum schafft hierfür den perfekten Rahmen. »

Donald Locher
Direktor IV Luzern

LUZERNER FORUM für Sozialversicherungen und Soziale Sicherheit

Eine Arbeitsgemeinschaft von Ausgleichskasse Luzern | Caritas Schweiz | CONCORDIA | Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern | Hochschule Luzern | INTERFACE | IV Luzern | Luzerner Kantonsspital | Luzerner Pensionskasse | PKG – Die Pensionskasse für KMU | RVK – Verband der kleinen und mittleren Krankenversicherer | Schweizer Paraplegiker Stiftung (SPS) | Stadt Luzern | Suva | Universität Luzern | VPS Verlag Personalvorsorge und Sozialversicherung AG | Zentralschweizer BVG- und Stiftungsaufsicht (ZBSA)